

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15665621>

QARSHI SHAHRINING VOHA HUNARMANDCHILIKNING SHAKLLANISHIDA TUTGAN O‘RNI VA AHAMIYATI

Fayzullayeva Malika Zayniddin qizi

Qarshi davlat universiteti Tarix fakulteti I-bosqich magistranti

E-mail: Fayzullayevamalika02@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur ilmiy ishda Qashqadaryo vohasining Qarshi shahrida hunarmandchilik faoliyati, uning tarixiy shakllanish bosqichlari, arxeologik manbalarda aks etgan moddiy madaniyat yodgorliklari va hunar izlari tizimli tarzda o‘rganilgan. Mavzuning dolzarbligi shundaki, ushbu shahar qadimdan Markaziy Osiyo madaniy, iqtisodiy va savdo hayotida muhim o‘rin tutgan bo‘lib, hozirgi hunarmandchilik an‘analarining tarixiy ildizlari aynan shu yerda shakllangan.

Kalit so‘zlar: Qashqadaryo vohasi, Qarshi shahrida bozorlar, timlar, hunarmandchilik guzarlari, to‘qimachilik mahsulotlari, karvon yo‘llari, ijtimoiy tuzilma, madaniy meros, hunarmandlik tarixi.

THE ROLE AND SIGNIFICANCE OF KARSHI CITY IN THE DEVELOPMENT OF HANDICRAFTS IN THE KASHQADARYO OASIS

Fayzullayeva Malika Zayniddin qizi

Master’s Student, 1st Year, Faculty of History, Qarshi State University

Abstract: This research paper presents a comprehensive study of traditional craftsmanship in the city of Karshi, located in the Qashqadaryo oasis. It examines the historical stages of its evolution, traces of artisanal activity in archaeological findings, and material cultural heritage. The significance of the topic lies in Karshi’s historical role as a major cultural, economic, and trade hub in Central Asia. It is within this region that the deep-rooted traditions of contemporary handicrafts first emerged and developed, offering valuable insight into the continuity of cultural practices across centuries.

Keywords: Qashqadaryo oasis, bazaars in Karshi, trade guilds, craft centers, textile products, caravan routes, social structure, cultural heritage, history of craftsmanship.

Kirish.

Dunyo madaniyatining gultojiga aylangan bir qator shaharlarimizning bunyod etilishi, rivojlanishi hamda ularda mavjud bo'lgan xalqimizga xos qadimiy hunarmandchilik turlari o'zining uzoq tarixiga ega. Bu shaharlar Buyuk Ipak yo'lida joylashgan bo'lib, dunyo mamlakatlarining o'zaro savdo va madaniy aloqalarida ko'priklar vazifasini o'tagan. Bu tuproqda milodgacha bo'lgan davrda va undan keyin qurilgan murakkab suv inshootlari, hali-hanuz o'zining chiroyini va haybatini saqlab kelayotgan har xil topilmalarimiz qadim davrdan o'lkamizda dehqonchilik va hunarmandchilik madaniyati, me'morlik va shaharsozlik san'ati yuksak darajada rivojlanganini ko'rsatib turadi. Hozirgi kunda yurtimiz hududida mavjud bo'lgan to'rt mingdan ziyod turli xil mashhur obidalarimiz umumjahon merosining noyob namunasi sifatida YUNESKO ro'yxatiga kiritilgan". Buning amaliy isboti sifatida mamlakatimiz hududida joylashgan bir qator mashhur shaharlar, jumladan Buxoro, Xiva, Samarqand, Termiz, Shahrisabz, Qarshi va Toshkentning yubileylari YUNESKO bilan hamkorlikda nishonlanganini keltirib o'tish mumkin. Ushbu tadbirlarning amalga oshirilishi jahon miqiyosida yuqorida nomlari keltirilgan shaharlar tarixini yanada mukammal o'rganish hamda ijtimoiy-iqtisodiy hayotda tutgan o'rnini tarixi dalillar asosida xolisona yoritib berishdek vazifani tarixchi olimlarimiz zimmasiga yuklaydi.¹

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «Hunarmandchilikni yanada rivojlantirish va hunarmandlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risida»gi PF-5272 17.11.2017 farmonining ijrosi esa hunarmandchilik vohalarini rivojlantirish uchun, avvalo, ularning turlari, ishlab chiqarida jarayonlari, buyum shakllari va bezaklari, an'analarni mukammal bilishni taqazo etadi. O'rta Osiyoning bir qator madaniy markazlarida bo'lgani kabi Qarshi shahri ham o'ziga xos an'ana va ishlab chiqarish usullariga ega bo'lgan hunarmandchilik maktablari vujudga keltirgan.

Qashqadaryo vohasi sharqdan baland tog'lar bilan o'ralgan Kesh-Shahrisabz vodiysi va Qizilqum kengliklari bilan tutashib ketgan Naxshab-Qarshining bepoyon dalalarini o'z ichiga olgan. Qarshi shahri Qashqadaryo viloyatini muhim

¹ Равшанов П. Қашқадарё тарихи. –Тошкент: «Фан», 1995. – 9 bet

hunarmandchilik markazlaridan biri hisoblanadi. U qadimda Naxshab yoki Nasaf deb nomlangan bo'lib, shahar qoldiqlari dastavval A. I. Terenojkin, S. K. Kabanov va M. Ye. Masson kabi arxeolog olimlar tomonidan o'rganilgan. Nasaf shahri tarixi bo'yicha jiddiy tadqiqotlar XX asrning 70-yillaridan boshlab O'zbekiston FA Arxeologiya institutining maxsus ekspeditsiyalari tomonidan olib borilgan. Ko'p yillik arxeologik tadqiqotlar natijasida bu yerdan shahar, voha xukmdorining saroyi, shahar exromi, dahma, maqbara, kulollar, temirchilar mahallalari qoldiqlari va boshqalar topilgan. Yerqo'rg'on topilmalari bizga yozma manbalardan ma'lum bo'lgan so'g'diylarning keng savdo va diplomatik aloqalar olib borganliklari haqidagi ma'lumotlarni tasdiqlaydi. Tarixchilarning fikricha, yangi Qarshi shahrining vujudga kelishi Kepekhon faoliyati (1318 — 1325) bilan bog'liq. XIV asrda qadimgi Nasafdan 5 km shimolda — hozirgi Qarshi shahri o'rnida chig'atoy urug'idan bo'lmish Kepekhon tomonidan saroy bunyod etilgan va yangi shaharga asos solingan.¹

Qarshi shahri ham Buxoro amirligining bir qator yirik shaharlari kabi xunarmandchilik guzarlarga bo'lingan. Qarshining eski shahar qismida 20ta guzar aniqlangan. Shahar guzarlari quyidagilar: Mirdush, Mirzolat, Og'alik, Chubin, Xonaqo, Xarrot, Sharshara, Beklarbegi, Xitoy, Uyuyma, Eronguzar, Qozixona, Xaramsaroy, Darvozai Tutak, Boyguzar, Mirzolatif, Xalvogar, Temurchi, Kuloli, Chilangaron. Bundan tashqari, eski shahar tashqarisida 8 ta guzar mavjud bo'lib, bu guzarlar shahar guzarlaridan ancha katta bo'lgan va mahalla deb nomlangan.² Qarshi shahri va uning atrofidagi aholi to'qimachilik mahsulotlari bilan shuhrat qozongan. Qarshi hunarmandlari to'qimachilikning bir qancha turlari, jumladan, ipyigirish, turli xil matolar to'qish, tayyor kiyimkechaklar tikish, gilam, paloslar to'qish va boshqalar bilan shug'ullanganlar. Zog'za guzarida ko'proq fo'ta va olacha ishlab chiqarilgan. Maxsumovot guzari aholisi esa adras ishlab chiqarish va yana ipak qurti boqish, ipak ip tayyorlash bilan shug'ullangan. Jumladan igirilgan ip va turli-tuman gilamlar Qarshi atrofidagi cho'llarda (Qamashi va Chiroqchi) chorvador aholi tomonidan ishlab

¹ Массон Е. М. Столичные города в области незовьев Кашкадарьи с древнейших времен. - Ташкент: "Фан", 1973. - С. 43.

² Сухарева О. А. К истории городов... — С. 115, 116

chiqarilgan. Ushbu to'qimachilik mahsulotlari nafaqat Qarshi bozorlarida, balki Samarqand, Buxoro, Boysun, Shahrisabz Xisor va qo'shni davlatlar bozorlarida ham mashhur bo'lgan. Qarshi bozorlarida esa gilamlar uchun alohida rastalar va ko'tara savdo uchun timlar ajratilgan¹. Ko'chmanchi aholi o'govlarini mustahkamlash uchun maxsus tayyorlangan ingichka tasmali gilamnusxa paloslar ham alohida rastalarda sotilgan. Qarshida ko'nychilik mahsulotlari ishlab chiqarish Xam yaxshi yo'lga quyilgan bo'lib, bu hunar bilan, asosan, Charmgar guzari aholisi shug'ullangan. Buzrug ravot guzari aholisi esa ko'nychilik mahsulotlarning alohida turi — kemxut teri ishlab chiqargan. Qarshida temirchilik, harrotlik, chilangarlik misgarlik kulolchilik, qandolatchilik, yog' mahsulotlari ishlab chiqarish ham rivoj topgan. Yuqorida sanab o'tilgan alohida hunarmandchilik turlari bilan shug'ullanuvchi aholi o'sha hunarmandchilik turi nomi bilan atalgan guzarda yashagan. Masalan, Qarshida Temirchiya Kulolguzar, Harrotlik, Halvogar, Chilangar kabi guzarlarni uchratish mumkin. V. V. Bartoldning ma'lumot berishicha, Qarshi turli xil shirinliklar va yog' mahsulotlari tayyorlash markazlaridan biri bo'lgan.² Bu yerda yog'ochdan ishlangan turli xil buyumlarga (yog'och piyola, idish-tovoqlar, turli xil hajmdagi sandiq va sandiqchalar o'tovlarni ko'tarib turuvchi o'qparga) ko'chmanchi aholining talabi katta bo'lgan. Bundan tashqari, Qarshi shahri hunarmandchilikning bir qancha sohalarini turli xomashyo mahsulotlari bilan ta'minlaydigan chorva mollari savdosi markazlaridan biri bo'lib, Qarshi cho'llarida yashaydigan chorvador aholi yetkazib bergan chorva mollari qo'shni tumanlarga ham chiqarilgan. Masalan, o'sha davrlarda ham G'uzorda bir nechta chorva mollari bozori bo'lganligi aniqlangan. Qarshida karvonlar uchun ot-arava va tuyalarni ijaraga berish ham mavjud bo'lgan. Shaharlarning mamlakatdagi mavqeyini belgilab beruvchi bozorlar uning ko'rki hisoblangan.

O'rta Osiyo, jumladan, Qashqadaryo vohasida ham bozorlar shaharlarning markaziy qismida aholi gavjum joyida joylashgan. Shahar markazida zargarlar,

¹ Литвинов Б. Карши.,— С. 25.

² Бартольд В. В. История культурной жизни Турецких народов Средней Азии / Соч. Т.V. - М.: "Наука", 1968.

sarroflar, temirchilar, turli kiyim-boshlar va boshqa xunarmandchilik mollari bozorlari joylashgan. Qishloq xo‘jaligi va chorvachilik mahsulotlarining ayrim turlari savdosiga ixtisoslashgan bozorlar esa ko‘p hollarda shahar chetlari va uning tashqarisida joylashgan edi.¹ O‘rganilayotgan davrda mavjud bo‘lgan bozorlarning yana biri “chorsu”lar bo‘lgan. Ular, odatda, ikki yo‘l kesishgan yerlarda bunyod etilgan bo‘lib, usti gumbaz bilan yopilgan. XIX asr o‘rtalarida Buxoro amirligi shaharlarida bo‘lgan sayyohlar ular haqida quyidagi fikrlarni bildirgan: "Shunday chorrahalar borki, ular baquvvat ustunlar ushlab turgan gumbazlar bilan qoplangan. XIX asr manbalarida "Shahrisabz va Qarshi shaharlari Chorsusi - uncha katta bo‘lmagan, usti gumbaz bilan yopilgan aylana shakldagi inshootlar", deb ta’rif berilgan. Shahar savdo rastalarining asosiy qismi qo‘rg‘oning shimoliy tomonida joylashgan. Qarshining eng katta bozorlari Yuqoribozor qal’aning janubida Quyibozor esa shimolida joylashgan bo‘lib, dushanba va shanba kunlari bozor kunlari sanalgan. Bundan tashqari, Qarshi shahri chorva mollari savdosi Markazlaridan biri bo‘lib, Qarshi cho‘llarida yashaydigan chorvador aholi yetkazib bergan chorva mollari qo‘shni tumanlarga chikarilgan. Masalan, G‘uzorda bir nechta qoramol bozori bo‘lganligi aniqlangan. XIX asrning o‘rtalarida Qarshi shahrida bo‘lgan N.Xanikov shaharda uchta yirik karvonsaroy mavjud bo‘lib, ulardan biri yahudiylarga tegishli bo‘lganini yozib qoldirgan.² 1863 yilda Qarshiga tashrif buyurgan X. Vamberining yozishicha esa, bu yerda 10 ta karvonsaroy mavjud bo‘lib, ularda chetdan keltirilgan maqsulotlarning ulgurji savdosi amalga oshirilgan va turli savdo shartnomalari tuzilgan.³ P.I. Demezonning yozishicha, —Qarshi... Buxoro va Xiva karvonsaroylari chetdan keltirilgan mahsulotlar bilan to‘la edi"⁴ Shahar va uning atrofida joylashgan kichikroq karvonsanroylarga, asosan, kambag‘al yo‘lovchilar, o‘z tuyalarida yuk tashuvchi kichik savdogarlar to‘xtab o‘tishgan. Qarshi shahrining yuksalish sabablaridan birinchisi uning Buyuk Ipak yo‘li chorrahalaridan biri Hirot — Kobul markaziy savdo yo‘lida joylashganligi bilan

¹ Аъзамова Г. А. Сунги ўрта асрлар ўрта Осиё шаҳарларида хунармандчилик ва савдою – Тошкент: «Ўзбекистон», 2000. -43 бет.

² Ханьков Н. Описание Бухарского ханства... — С. 85.

³ Вамбери А. Путешествие по Средней Азии. – Спб., 1865. – С. 113-114.

⁴ Записки о Бухарском ханстве (Отчеты П.И.Демезона и И.В.Виткевича) -М., 1883. - С. 50 - 60.

bog‘liq bo‘lsa, ikkinchi sababi esa vohadagi tinch daaroit bo‘lgan. XVIII asrda mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy hayotida yuz bergan inqiroz hunarmandchilik markazlari taraqqiyotiga o‘z salbiy ta‘sirini ko‘rsatgan. Markaziy shaharlar inqirozi ikkinchi darajali shaharlar ijtimoiy-iqtisodiy hayotining yaxshilanuviga sabab bo‘lgan. Qarshi shahri ham shunday shaharlar sirasiga kirgan. Bu yerda notinch markaziy shaharlard xavfsizlik izlab kelgan hunarmand ustalar xotirjam mehnat qilishi uchun qulay sharoit mavjud bo‘lgan. Bundan tashqari, Qarshi shahri Shahrisabz va Xisor qo‘zg‘alonchi bekliliklariga qarshi kurashda Buxoro amirlarining siyosiy tayanch punkti hisoblangan. Shu sababli Qarshi doimo ularning diqqat markazida bo‘lgan va shaharning mustahkamlanish va yuksalishi uchun zamin yaratgash. Shunday kdlib, ushbu davrsha Qarshi Buxoro amirligining eng madaniy markazlaridan biri hisoblanib, 1832 yilda bu yerga tashrif buyurgan A. Borns so‘zlariga ko‘ra, shahar va uning ulqa bozorlari kattaligi bo‘yicha Samarkand va Balxdan qolishmas edi.¹

Xulosa

Qashqadaryo vohasi – O‘zbekistonning eng qadimiy va boy madaniyatga ega hududlaridan biri sifatida hunarmandchilik an‘analari bilan ajralib turadi. Qadimgi davrlarda bu hududda shakllangan hunar turlari, arxeologik yodgorliklar, topilmalar va yozma manbalar asosida aniqlanishicha, Qarshi shahri nafaqat xo‘jalik va siyosiy markaz, balki hunarmandchilik faoliyatining yirik o‘chog‘i bo‘lgan. Ayniqsa, Erkurgon, Ko‘hna Nasaf, Kitob, Dehqonobod kabi manzillardan topilgan sopol buyumlar, metall ashyolar, ip yigirish toshlari va bezak buyumlari vohada kulolchilik, metallsozlik, zargarlik, to‘qimachilik kabi sohalar mavjud bo‘lganini isbotlaydi. Arxeologik qatlamlar va tarixiy manbaalar tahlili shuni ko‘rsatadiki, qadimdan hunarmandchilik turmush tarzining ajralmas qismiga aylangan. Hunarmandchilik faoliyati orqali jamiyatda kasblarga ixtisoslashuv, boylik va tabaqalanish, estetika va mehnat madaniyatining shakllangani yaqqol ko‘zga tashlanadi. Qarshi shahrining Buyuk Ipak yo‘li tarmoqlarida joylashganligi esa hunarmandchilik rivojida hal qiluvchi omil bo‘lgan. Karvon yo‘llari orqali hunarmandlar xorijiy uslub, naqsh va

¹ Борнс А. Путешествие в Бухару. - Ч. 1. — М., 1848. — С. 374

texnologiyalarni o'zlashtirgan, o'z mahsulotlarini esa Eron, Hindiston, So'g'diyona kabi hududlarga eksport qilgan.

Umuman olganda, Qarshi shahrida mavjud bo'lgan tarixiy hunarmandchilik izlari – bu xalqning tarixiy tajribasi, madaniy o'zligi va ijodiy tafakkurining moddiy dalilidir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Каримов И.А. Юксак маънавият — енгилмас куч. — Тошкент: "Маънавият", 2008. -30 - 31-бетлар.
2. Равшанов П. Қашқадарё тарихи. –Тошкент: «Фан», 1995. – 9 бет
3. Массон Е. М. Столичные города в области незовьев Кашкадарьи с древнейших времен. - Ташкент: "Фан", 1973. - С. 43.
4. Сухарева О. А. К истории городов. 115-116 бетлар
5. Литвинов Б. Карши.
6. Бартольд В. В. История культурной жизни Турецких народов Средней Азии / Соч. Т.V. - М.: "Наука", 1968 у.
7. Аъзамова Г. А. Сунгги ўрта асрлар Ўрта Осиё шаҳарларида хунармандчилик ва савдою – Тошкент: «Ўзбекистон», 2000-йил 43 бет.
8. Ханьков Н. Описание Бухарского ханства.
9. Вамбери А. Путешествие по Средней Азии. 1865-йил 113-114 бетлар
10. Записки о Бухарском ханстве (Отчеты П.И.Демезона и И.В.Виткевича) - М., 1883 йил 50 – 60 бетлар.
11. Борнс А. Путешествие в Бухару. 1848-йил.